

INCIDÊNCIA DE LINFOMA DE HODGKIN EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Letícia Vitória Bairros Garcia¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Ingrid Louregian Martins²; Zainnab Jaafar³; Eduardo Beneti⁴.

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Discente da Universidade de Rio Verde, Câmpus Goiânia, Goiânia, GO, Brasil.

³Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil.

⁴Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia linfóide rara de células B com altas taxas de cura e duas entidades patológicas distintas, o LH clássico e nodular. O Linfoma de Hodgkin clássico compreende quatro subgrupos: esclerose nodular, celularidade mista, LH com depleção de linfócitos ou rico em linfócitos. Os fatores de risco para desenvolvimento da doença incluem infecção por vírus Epstein-barr(EBV); menores de 20 anos e maiores de 55 anos, tornando-o bimodal; gênero, sendo mais comum em homens; histórico familiar e sistema imunológico debilitado. Para a escolha da terapia ideal é necessário o estadiamento da doença baseado nas características histológicas da doença, estágio de apresentação e na presença ou ausência de fatores prognósticos associados a um desfecho desfavorável. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de diagnósticos do linfoma de Hodgkin em pacientes pediátricos nos últimos 5 anos (2019 a 2023). **METODOLOGIA:** Os dados quantitativos descritos a seguir foram buscados no sistema de informática do ministério da saúde (DATASUS), com escolha por aba morbidade hospitalar do SUS-por local de internação-Brasil, com internações segundo região nas opções de Lista Morbidade e CID-10: Doença de Hodgkin na Faixa Etária 1: 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos no Período de dezembro de 2019 a Dezembro de 2023, independente de gênero. **RESULTADOS:** Foram constatados 15.788 casos em 5 anos, com achados por região de (6,1%) norte, (32,1%) nordeste;(40,1%) sudeste ;(13,8%) sul ;(7,6%) centro oeste. Constituído a região nordeste, norte e sudeste respectivamente com maiores índices de casos da patologia em 10 anos. **CONCLUSÃO:** A análise de dados de 2019 a 2023 revela que o Linfoma de Hodgkin (LH) é uma doença prevalente em crianças e adolescentes, com maior incidência no Nordeste devido à endemicidade do EBV, fatores socioeconômicos e acesso limitado à saúde. É urgente realizar estudos para identificar os fatores contribuintes nessa região e implementar políticas públicas que melhorem o acesso ao diagnóstico e tratamento em todo o Brasil. Investir em campanhas de conscientização e pesquisa científica para novos métodos de diagnóstico e tratamento é essencial para enfrentar esse desafio de saúde pública.

Palavras chaves: Linfoma de Hodgkin, crianças, EBV, Nordeste.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.